

INKLYUZIV TA'LIM YORDAMIDA O'SMIR YOSHDAGI O'QUVCHILARDA G'OYALARNI GENERATSIYALASH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Rustamov Nazir Choriyevich

Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogikasi milliy instituti II bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094129>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish masalasi yosh avlodda mustaqil fikrlash, o'z qarashlari va nuqtai nazarlarini bayon qilish, g'oyalarni generatsiyalay olish, mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyati sifatida baholanishiga to'xtalib o'tilgan. Kreativ yondashuv asosida g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini rivojlantirishning yo'llari va o'quvchilarning barkamol shaxs sifatida rivojlanishida pedagoglar ijodkorligining tutgan o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqola keng ilmiy jamoatchilik uchun mo'ljallangan bo'lib, professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar, talabalar manva sifatida foydalanishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiya, ijodkorlik, pedagog, o'quvchi, o'smir, mustaqil fikrlash, g'oyalarni generatsiyalash, qobiliyat, ko'nikma.*

Zamonaviy dunyoning innovatsiyalariga moslashish, doimiy yangilanuvchi jamiyat hayotiga yosh avlodni tayyorlash va ularni zamon talablariga muvofiq takomillashtirish jarayonlarida faol ishtirok etish qobiliyatini rivojlantirish, g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini hamda kreativ sifatlarni rivojlantirish ta'lim tizimi oldidagi vazifasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish masalasi yosh avlodda mustaqil fikrlash, o'z qarashlari va nuqtai nazarlarini bayon qilish, g'oyalarni generatsiyalay olish, mustaqil qarorlar qabul qilish imkoniyati sifatida baholanmoqda.

Jahon hamjamiyatida integratsiyalshuv jarayoni kechayotgan bugungi kunda taraqqiyotning asosiy omillari sifatida jamiyat a'zolarining kreativ fikrlash darajasi e'tirof etilib, xalqaro tashkilotlar va dunyoning aksariyat mamlakatlari tomonidan 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida "bilimning mustahkam poydevoriga ega bo'lish va kreativ fikrlashni rivojlantirish, hamkorlik qobiliyatlari va qiziqishlarini kuchaytirish"[1] dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan.

Kreativlik (lot. creation – yaratuvchanlik, ijodkorlik) – qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, badiiy shakl yaratish, fikrlar, g'oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon; shaxsning yangi g'oyalarni yaratish va qabul qilishga tayyorligini tavsiflovchi ijodiy qobiliyati [2] sanaladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda ta'lim muassasalarida pedagoglar tomonidan kreativlik yondashuv asosida [3] o'quvchilarning g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini rivojlantirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'quvchilarda g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini rivojlantirishning bir qator yo'llari mavjud bo'lib, ular bilan batafsil tanishib chiqamiz.

1-yo'l: Kreativ fikrlash ko'nikmasini shakllantirish. Bunda asosiy urg'u kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish asosiy e'tibor markazida bo'lib, o'quvchi-yoshlar so'zlar yordamida kreativ xarakterdagi harakatlarning mohiyatini ifodalashga yo'naltiriladi. Xususan, fan o'qituvchilari o'quvchilarda g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini samarali shakllantirish

maqsadida o'quvchilarga ularni fikrlashga undovchi savollar tarkibida zarur so'zlarning bo'lishiga e'tibor qaratiladi.

2-yo'l: Nazorat savollarini berishda o'quvchilarni fikrlashga undovchi so'zlardan foydalanish ularning kreativ fikrlashlarini hamda g'oyalarni generatsiyalay olishlarini osonlashtiradi. Shu sababli shaxsda g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini shakllantirishning birinchi yo'lga ko'ra pedagoglar turli, antiqa, noan'anaviy hamda puxta javobni berishga majbur qiluvchi so'zlardan foydalanishlari maqsadga muvofiqdir. Masalan, dars jarayonida pedagoglar "bog'liqlikni toping", "yarating", "bashorat qiling", "fikrni mantiqan bayon eting", "tasavvur qiling" kabi so'zlardan foydalanish amaliy jihatdan samarali sanaladi va kutilgan natijani berishi mumkin. Yuqoridagi kabi fikrlashga majbur qiluvchi so'zlardan foydalanilsa, o'quvchilar ham mavjud bilimlarni umumlashtirish, ham yangi fikr va g'oyalarni ilgari surish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

3-yo'l: O'quvchilarda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Ta'lim muassasalarida pedagoglar o'quvchilarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda ko'rsatmali metod va usullardan foydalanishlari mumkin. Bu o'rinda savollardan foydalanish faqat qisqa muddatda yordam berishi mumkin, biroq t,azkur savollar o'quvchilarda interfaollik va kirishimlilikni rivojlantirmaydi.

Patti Drepeau o'z asarida bir qator o'quvchilarda interfaollik va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali bo'lgan yo'l va metodlarni keltirib o'tadi. Xususan:

- Veb-saytlar bilan ishlash;
- vizuallashtirish;
- barcha nuqtai nazarlarni inobatga olish;
- muhim g'oyalarni turli vaziyatlarda va o'rinli qo'llash (g'oyani boshqa sharoitga ko'chirish – transformatsiya);
- ramziylashtirish kabi yo'llar;
- "Aqliy hujum";
- "Keys-stadi" kabi metodlar.

4-yo'l: Yangi g'oyalarni generatsiyalashda kreativ faoliyat jarayonlarini tashkil etish. Mazkur yo'l o'quvchilarni muammoni yechish va innovatsion g'oyalarni ilgari surish jarayonida kreativ, ijodiy fikrlashga urg'u beradi. Mazkur jarayonlarda kreativ metod va usullar faol qo'llanilmasada, kreativ fikrlash, g'oyalarni generatsiyalash jarayoni yuz beradi.

5-yo'l: Yangi g'oyalarni generatsiyalash jarayonida kreativ mahsulot (ishlanma)lardan foydalanish. Bu yo'lni tutishda pedagog o'quvchilarga biron-bir mavzusida Power Point dasturi yoki multimediya yordamida taqdimot tayyorlash bazifasini topshirishi mumkin. Taqdimotni tayyorlash jarayonida o'quvchi-yoshlarda kreativ g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasi faol rivojlanadi. O'quvchilar o'zlarining ijodiy fikrlash qobiliyatlarini qulay muhitda to'la namoyon qilishlari mumkin. Agar o'quvchilarda muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquv hissi mavjud bo'lsa, fikrni noto'g'ri ifodalashdan hadiksirasalar, tanqidga uchrash bunday vaziyatda ularda kreativ fikrlash hamda g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmalarini samarali shakllantirish yoki rivojlantirish mumkin bo'lmaydi. Talabalarda kreativlikni odatga aylantirish orqaligina g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasini muvaffaqiyatli shakllantirish mumkin. Bu jarayonda ular tomonidan mavzu mazmunining puxta anglanishi va kreativ fikrlash ko'nikmalarini baholashda qo'llaniladigan metod va vositalar muhim ahamiyat kasb etadi. [4]

O'qituvchi dars jarayonida yuqorida keltirilgan yo'llardan bir yoki bir nechtasidan foydalanishi mumkin. O'qituvchi kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantiruvchi yo'llarni (1-

yo'1) qo'llashga qaror qilsa, u bevosita kreativ muammolarni hal etish (3-yo'1) ustida ish olib borayotgan talabalarni kreativ fikrlash strategiyalari (2-yo'1)dan foydalanishga ham samarali jalb etadi. Dars esa kreativ mahsulotni (4-yo'1) ishlab chiqish bilan yakunlanadi.[5]

O'smir yoshdagi o'quvchilarda g'oyalarni generatsiyalash ko'nikmasining rivojlanishida o'qituvchining kreativligi ham muhim rol o'ynaydi. Kreativlik yuqumlilik xususiyatiga ega bo'lib, kishi kreativ, ijodkor bo'lishi uchun ko'proq kreativ insonlar bilan muloqot qilishi, ular bilan fikr almashishi va hamisha izlanishda bo'lishi lozim. Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lganiday, kreativ fikrlash qobiliyati yoki ko'nikmasini ham rivojlantirish mumkin. Bu sinfxonadagi muhit, o'quvchilarda fikrlash tarzining shakllanishi, o'qituvchining dars jarayonidagi yondashuvi hamda strategiyalari elementlarini o'z ichiga oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality and lifelong learning for all (World Education Forum, 19-22-may 2015, Incheon, Republik of Korea). 6 p. 26 P.
2. Pedagogika ensiklopediya. II jild / tuzubchilar: jamoa. – Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2015. 376 b.
3. Safarova R.G. O'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari. Metodik qo'llanma. Toshkent, 2023.
4. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem solving). – Alexandria – Virginia, USA: ASCD, 2014. – p. 4.
5. Karimova B.E. Kreativ pedagogika. O'quv qo'llanma. – Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022, 320 b.